

EFEKTIVITAS MODEL *BRAIN BASED LEARNING* TERHADAP KEMAMPUAN *MULTIPLE INTELLIGENCE* PADA MAHASISWA FISIKA UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO

Yulvinamaesari¹, Eka Pratiwi Tenriawaru²

¹Program Studi Fisika Fakultas SAINS Universitas Cokroaminoto Palopo,

²Program Studi Biologi Fakultas SAINS Universitas Cokroaminoto Palopo.

Email: yulvinamaesari@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) Ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan model *brain based learning*. (b) Penggunaan model *Brain based learning* dalam kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo lebih efektif dibandingkan sebelum menggunakan model *Brain based learning*. Penelitian ini menggunakan metode Pra-Eksperimen dengan desain penelitian *One Group pretest posttest design*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah salah satu kelas dari keseluruhan populasi yang dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Validitas yang digunakan adalah validitas isi dan reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach*. Teknik analisis data menggunakan uji-t. Dari hasil *posttest* diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,133 dengan $db = 38$, dikonsultasikan dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan $db = 38$ diperoleh -1,68. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} ($-2,133 > -1,68$) artinya ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto Palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning*. Dari hasil penghitungan diperoleh peningkatan skor *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen sebesar 0,16. Hal tersebut terlihat bahwa skor *posttest* kelas eksperimen lebih besar dari pada skor *pretest* kelas eksperimen. Dilihat dari perbedaan mean *pretest* dan *posttest* kelompok eksperimen, mean kelompok *posttest* kelas eksperimen lebih besar dari mean *pretest* kelompok kontrol yaitu $8,11 > 7,95$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto lebih efektif daripada Kemampuan *multiple intelligence* setelah menggunakan metode *brain based learning*.

Kata Kunci: Model *Brain-Based Learning*, *Multiple intelligence*, Fisika.

PENDAHULUAN

Keistimewaan terhebat manusia berpikirnya sebagai manusia berbudaya. jika dibandingkan dengan makhluk Namun alangkah malangnya ketika lainnya terletak pada kemampuan potensi otak kita sebagai modalitas utama

Efektivitas Model Brain Based Learning terhadap Kemampuan Multiple Intelligence pada Mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo

untuk berpikir tidak diberdayakan secara optimal. Bahkan sekolah yang idealnya diharapkan berperan sebagai komunitas untuk memberdayakan kemampuan berpikir siswa pun kadang kurang memperhatikan fakta pentingnya penggunaan otak dalam proses pembelajaran. (Sugiharti, 2005).

Triune Theory merupakan sebuah temuan penting yang harus direspons secara positif oleh dunia pendidikan, terutama dalam kaitannya untuk mengembangkan sebuah strategi pembelajaran yang berbasis otak dan memberdayakan seluruh potensi diri siswa. Kecenderungan umum yang hadir di ruang kelas sekolah kita adalah terjadinya pembelajaran tradisional yang relatif hanya memfungsikan otak kecil semata, dimana proses pembelajaran yang terjadi bersifat *teacher centered* dengan menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran dengan aktivitas utamanya untuk menghafal materi pelajaran, mengerjakan tugas dari guru, menerima hukuman jika melakukan kesalahan, dan kurang mendapatkan penghargaan terhadap hasil kerjanya. (Syafaat, 2007).

Situasi pembelajaran seperti ini jika terus dipertahankan akan membawa dampak yang buruk bagi siswa, di mana kondisi ini akan memunculkan sikap

kegagalan dan mempertahankan diri. Siswa akan merasa apa yang mereka kerjakan bukan merupakan apa yang mereka inginkan. Jika terjadi sesuatu di luar keinginan siswa, maka dia akan berusaha untuk berbohong atau menutupi apa yang mereka rasakan dan alami dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi ini jelas merupakan sebuah hal yang kontraproduktif terhadap terciptanya kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. (Syafaat, 2007).

Brain based learning menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi *brain based learning*. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Kedua menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa (*active learning*). (Syafaat, 2007).

Otak merupakan salah satu organ terpenting pada manusia karena otak merupakan pusat dari seluruh aktivitas manusia, seperti berpikir, mengingat, berimajinasi, menyelidiki, belajar dan sebagainya. sebagaimana dalam Given,

bahwa otak mengembangkan lima sistem pembelajaran yang primer yaitu emosional, social, kognitif, fisik, dan reflektif. Lima sistem tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu komponen sistem tersebut tidak akan berkembang optimal jika tidak melibatkan komponen sistem yang lain. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa *brain based learning* tidak hanya berkaitan dengan hasil belajar secara kognitif tetapi juga hasil belajar secara psikomotorik (sistem emosional, fisik, social, dan reflektif). Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang efektifitas model *Brain based learning* (BBL) terhadap kemampuan *multiple intelligence* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran fisika. (Veynisha, 2011).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a) Apakah ada atau tidak perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto Palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan model *brain based learning*?
- b) Bagaimana efektifitas penggunaan model *Brain based learning* dalam kemampuan *multiple intelligence* pada

mahasiswa fisika universitas
cokroaminoto palopo?

TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas Pembelajaran

Efektivitas model pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria efektifitas dalam penelitian ini mengacu pada :

- a) Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai > 60 dalam peningkatan hasil belajar.
- b) Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang signifikan).
- c) Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat mengungkapkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk lebih belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. (Nugraha: 1985).

***Brain based learning* (BBL)**

Efektivitas Model Brain Based Learning terhadap Kemampuan Multiple Intelligence pada Mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo

Pada otak manusia terdapat bagian-bagian berbeda yang bertugas menjalankan berbagai fungsi mental, berpikir, seksualitas, memori, pertahanan, emosi, dan kreativitas. Brain-Based Learning adalah suatu pembelajaran yang berdasarkan struktur dan cara kerja otak, sehingga kerja otak dapat optimal. Otak dikatakan bekerja secara optimal jika semua potensi yang dimilikinya dapat teroptimalkan dengan baik. Pembelajaran berbasis kemampuan kerja otak mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak manusia dan bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan karena sebagian besar otak kita terlibat dalam hampir semua tindakan pembelajaran (Syafaat, 2007).

Langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut:

1. Pra Pemaparan. Pada tahap ini dosen memajang peta konsep, menyampaikan tujuan pembelajaran dan beberapa pertanyaan apersepsi di website sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya beberapa hari sebelum terlaksananya perkuliahan.
2. Persiapan, tahap persiapan ini adalah tahap awal terlaksananya perkuliahan, dosen dapat mengaitkan materi dengan kejadian sehari-hari.
3. Inisiasi dan akuisisi, Pada tahap Inisiasi dan akuisisi, dosen memberikan masalah yang dikerjakan mahasiswa secara berkelompok, sehingga upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa akan terjadi pada tahap ini. Masalah yang diberikan oleh dosen disajikan melalui sebuah tayangan yang dapat diakses melalui website.
4. Elaborasi, Pada tahap elaborasi ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji dan memperdalam pembelajaran. Mahasiswa akan mendiskusikan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan anggota kelompoknya. Kemudian mengungkapkan hasil diskusi tersebut ke seluruh anggota kelas untuk diberikan masukan atau sanggahan. Dalam tahap ini upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dilaksanakan.
5. Inkubasi dan Formasi memori, Pada tahap ini mahasiswa diistirahatkan otaknya sebentar sambil mendengarkan musik dan menyelesaikan soal-soal yang relatif

mudah. Soal-soal disajikan secara interaktif di website dengan diiringi musik selama siswa menyelesaikannya.

6. Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan, Pada tahap ini dosen mengecek kembali pemahaman mahasiswa terhadap materi dengan memberikan soal yang agak rumit untuk dikerjakan secara individual dengan diiringi musik. Dalam tahap ini upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis juga dilaksanakan.
7. Perayaan dan Integrasi, Pada tahap ini mahasiswa bersama-sama dengan dosen menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. Kemudian diberikan suatu perayaan kecil atas keberhasilan pembelajaran pada perkuliahan hari itu. (Nurhandayani, 2011).

Multiple intelligence

Multiple intelligences (MI) lahir sebagai koreksi terhadap konsep kecerdasan yang dikembangkan oleh Alfred Binet (1904), yang meletakkan dasar kecerdasan seseorang pada Intelligences Quotient (IQ) saja. Dengan kata lain belum meliputi delapan jenis kecerdasan yang ada; yaitu kecerdasan linguistik, matematis-logis, spasial, kinestetik-jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal; dan kecerdasan

naturalis. Terkait dengan kemampuan intelektual maka Gardner mengelompokkannya menjadi 8 aspek/bentuk, yaitu:

- 1) Kecerdasan Linguistik, kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Selain itu kecerdasan ini juga meliputi kemampuan memanipulasi struktur bahasa, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, menemonik atau hapalan, eksplanasi dan metabahasa.
- 2) Kecerdasan Matematis-Logis, kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada pola dan hubungan logis, pernyataan dan dalil, fungsi logika dan kemampuan abstraksi-abstraksi lainnya.
- 3) Kecerdasan Spasial, kemampuan mengekspresikan dunia spasial-visual secara akurat, dan kemampuan mentransformasikan persepsi dunia spasial-visual tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antar unsur. Kemampuan membayangkan,

- mempresentasikan ide secara visual atau spasial, dan mengorientasiakan diri secara tepat dalam matrik spasial.
- 4) Kecerdasan Kinestetik-Jasmani, keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, ketrampilan menggunakan tangan untuk menciptakan sesuatu dan kemampuan-kemampuan fisik yang spesifik, seperti: keseimbangan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan (*tactile dan haptic*).
 - 5) Kecerdasan Musikal, kemampuan mengapresiasi berbagai bentuk musik, membedakan, mengubah, dan mengekspresikannya. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap irama, pola nada atau melodi, dan warna nada atau warna suara suatu lagu.
 - 6) Kecerdasan Interpersonal, kemampuan mempersepsikan dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap ekspresi wajah, gerak isyarat, kemampuan membedakan berbagai macam tanda interpersonal, dan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu.
 - 7) Kecerdasan Intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Selain itu kecerdasan ini juga meliputi kesadaran akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, keinginan, berdisiplin diri, dan kemampuan menghargai diri.
 - 8) Kecerdasan Naturalis, keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap fenomena-fenomena alam lainnya, dan kemampuan membedakan benda-benda tak hidup dengan benda-benda hidup lainnya (Meylina, 2011).

4. Hipotesis Penelitian

- a) Ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan model *brain based learning*.
- b) Penggunaan model *Brain based learning* dalam kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto Palopo lebih efektif

dibandingkan sebelum menggunakan model *Brain based learning*.

METODE PENELITIAN

Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pra-Eksperimen.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *one group pretest posttest design*. Dalam desain ini sebelum perlakuan diberikan, terlebih dahulu sampel diberi *pretest* (tes awal) dan diakhir pembelajaran sampel diberi *posttest* (tes akhir). Berikut merupakan table desain penelitian *one group pretest dan posttest*:

Tabel 1: Desain *one group pretest dan posttest*

<i>Pretest</i>	Treatment	<i>Posttest</i>
O ₁	X	O ₂

(Sugiono, 2008:111)

Keterangan:

O₁= kemampuan menulis saat *pretest*

x = perlakuan terhadap kelompok eksperimen yaitu dengan menggunakan model *Brain based learning*

O₂ = kemampuan menulis saat *posttest*

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas atau variabel

X (*independent variable*) dan variabel terikat atau variabel Y (*dependent variable*). Variabel bebasnya adalah Model *Brain based learning*. Variabel ini dapat dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kemampuan *multiple Intelligence*

Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah salah satu kelas dari keseluruhan populasi yang dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus II Program Studi Fisika Fakultas Sains Universitas Cokroaminoto Palopo yang berlokasi di Jl. Lamaranginang Palopo. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester Pertama tahun ajaran 2014/2015.

Instrumen Penelitian

Penetapan Instrumen Penelitian

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk *instrument test* dan *instrument non test*. Sebelum melakukan pengumpulan data ada baiknya dilakukan pengujian alat ukur penelitian

yang akan digunakan karena data yang terkumpul haruslah merupakan data yang valid dan reliable sehingga konsep yang diukur tergambar secara tepat. Sebelum instrumen diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen pada populasi di luar sampel.

Validitas Instrumen

Adapun validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (*content validity*).

Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus Koefisien Reliabilitas *Alpha Cronbach* karena data yang diperoleh berupa nilai skala. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan terhadap siswa dalam populasi yang sama tetapi di luar sampel. Rumus Koefisien Reliabilitas *Alpha Cronbach* adalah (Nurgiyantoro, 2001: 123-124):

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum SB1^2}{SBt^2} \right)$$

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = jumlah butir soal

$\sum SB1^2$ = jumlah varians butir-butir soal

$\sum SBt^2$ = varians total (untuk seluruh butir tes)

Tuckman seperti yang dikutip dalam Nurgiyantoro (2001: 122) menyatakan bahwa besarnya koefisien korelasi tingkat

ketpercayaan berkisar antara 0 sampai dengan 1,0. Koefisien 0 atau bahkan negative menunjukkan bahwa tes yang bersangkutan sangat rendah tingkat ketepatannya. Sedangkan tes buatan guru dikatakan terpercaya jika paling tidak mempunyai koefisien sebesar 0,6.

Taraf Kesukaran soal

Tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. besarnya indeks kesukaran antara 0,01-1,00.

$$P = \frac{B}{JS}$$

P = Indeks kesukaran

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes

(Arikunto, 2008: 208)

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut :

Antara 0,00 - 0,30 sukar

Antara 0,30 - 0,70 sedang

Antara 0,70 - 1,00 mudah

a. Daya Pembeda

Untuk menentukan besarnya daya pembeda (DP) suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut :

$$DP = \frac{B_A}{J_A} - \frac{B_B}{J_B} = P_A - P_B$$

Dimana :

J = Jumlah peserta tes
 J_A = Banyaknya peserta kelompok atas
 J_B = Banyaknya peserta kelompok bawah
 B_A = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
 B_B = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
 $P_A = \frac{B_A}{J_A}$ = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

$P_B = \frac{B_B}{J_B}$ = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Dengan interpretasi DP sebagaimana terdapat dalam Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.1 Interpretasi atau penafsiran Daya Pembeda

Daya Pembeda (DP)	Interpretasi atau penafsiran DP
$DP \geq 0,70$	Baik sekali (digunakan)
$0,40 \leq DP < 0,70$	Baik (digunakan)
$0,20 \leq DP < 0,40$	Cukup
$DP < 0,20$	Jelek

Setelah data skor hasil uji coba diperoleh, diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Kemudian dari mulai urutan teratas diambil 27% sebagai kelompok atas dan dari urutan paling

bawah diambil 27% sebagai kelompok bawah. Sehingga banyak siswa kelompok atas = banyaknya siswa kelompok bawah yaitu $n_a = n_b = 5$ siswa.

Prosedur Penelitian

1) Tahap Persiapan Penelitian

- Melakukan *studi literature* terhadap materi kuliah yang relevan dan sesuai dengan model pembelajaran *Brain based learning*
- Penentuan waktu penelitian, populasi dan sampel yang akan dijadikan sebagai subjek dalam penelitian.
- penyusunan perangkat pembelajaran berupa RKPS, scenario pembelajaran, dan Lembar Kerja mahasiswa.
- Pembuatan instrument penelitian berupa tes uraian dan pilihan ganda untuk mengukur keterampilan proses dan hasil belajar, lembar observasi untuk mengukur keterlaksanaan model yang digunakan.
- Justifikasi instrument tes kepada pakar.
- Melakukan uji coba instrument
- menganalisa hasil uji coba instrument penelitian untuk mengetahui layak atau tidaknya soal tersebut digunakan dalam instrument penelitian

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

- Memberikan tes awal untuk mengukur *multiple intelligenced* dan

- hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan (*treatment*)
- b. Pada tahap ini dosen memberikan *treatment* atau perlakuan. Perlakuan yang dimaksud adalah dengan cara menerapkan model *Brain based learning* pembelajaran fisika.
- c. Memberikan tes akhir untuk melihat pencapaian keterampilan *multiple intelligence* setelah diberi perlakuan dan untuk membandingkan dengan nilai yang dicapai saat *pretest*, apakah hasil yang dicapai meningkat, sama, atau justru menurun.

Tahap Akhir Penelitian

Setelah *pretest* dan *posttest* diberikan, selanjutnya dilakukan tahap pasca eksperimen. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian dari penelitian ini. Dalam tahap ini, data *pretest* dan *posttest* dianalisis menggunakan perhitungan secara statistik. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menjawab hipotesis apakah diterima atau tidak.

Teknik Analisis Data Penelitian

Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan signifikan dalam kemampuan *multiple intelligence* antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat diketahui

perbedaan keefektifan antara kedua kelompok tersebut. Rumus Uji-t adalah :

$$t = \frac{Md}{\sqrt{\frac{\sum x^2 d}{N(N-1)}}}$$

(Arikunto, 2006: 306):

t = koefisien yang dicari

Md = mean dari perbedaan *pretest* dengan *posttest* (*posttest* - *pretest*)

$\sum x^2 d$ = jumlah kuadrat deviasi

N = jumlah subjek

db = ditentukan dengan N-1

Uji Persyaratan Analisis Data Penelitian

Uji Normalitas Sebaran

Uji normalitas sebaran berfungsi untuk menguji normal tidaknya sebaran data penelitian. Dalam penelitian ini, uji normalitas sebaran menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Dalam perhitungan dengan rumus tersebut, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (α : 5%) maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal (Nurgiyantoro, dkk, 2004: 118).

Uji Homogenitas Varians

Selain uji normalitas sebaran, diperlukan juga uji homogenitas varians yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil mempunyai variansi yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan satu dengan yang lainnya. Rumus

untuk menguji homogenitas varians adalah (Nurdiyanto, dkk, 2004: 216-217):

$$F = S^2_b / S^2_k$$

S^2_b = varians yang lebih besar

S^2_k = varians yang lebih kecil

Syarat uji homogenitas adalah bila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka variansi tidak homogen dan sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel maka variansi homogen.

Hipotesis Statistik

Hipotesis Statistik disebut juga hipotesis nol (H_0). Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh X terhadap Y. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan ada perbedaan hubungan antara dua variabel X dan Y. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning*.

$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$ ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning*.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto sama efektifnya dengan Kemampuan *multiple intelligence* sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning*.

$H_a : \mu_1 > \mu_2$ Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto lebih efektif daripada Kemampuan *multiple intelligence* setelah menggunakan metode *brain based learning*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Skor hasil belajar fisika *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen

No	Pretest	Posttest
1	7	8
2	2	9
3	7	9
4	4	7
5	6	7
6	8	8
7	9	9
8	9	9
9	5	7
10	10	10
11	9	9

Efektivitas Model Brain Based Learning terhadap Kemampuan Multiple Intelligence pada Mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo

12	7	8	antara <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> di kelas eksperimen. Pada saat <i>pretest</i> nilai terendah yang diperoleh sebesar dua poin sedangkan nilai tertinggi sebesar sepuluh poin. Sedangkan untuk kelas <i>posttest</i> nilai terendah yang dicapai adalah enam sedangkan untuk nilai tertinggi adalah sepuluh.
13	8	8	
14	6	7	
15	9	10	
16	8	8	
17	6	6	
18	6	7	
19	7	8	

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan antara hasil belajar fisika

Skor hasil *multiple intelligence* mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto Palopo.

No.	<i>Intelligence Type</i>							
	<i>Linguistic</i>	<i>Logika matematika</i>	<i>Spatial Visual</i>	<i>Bodily Kinesthetic</i>	<i>Musical</i>	<i>Interpersonal</i>	<i>Intrapersonal</i>	<i>Natural</i>
1	22	32	27	33	26	23	27	20
2	23	30	24	26	22	23	36	15
3	27	36	26	34	15	25	46	19
4	30	26	32	29	27	24	35	15
5	24	29	26	29	17	24	32	24
6	30	30	29	27	25	28	28	30
7	34	38	31	31	37	31	35	30
8	34	33	29	29	27	36	20	29
9	29	29	28	30	24	24	38	19
10	30	36	26	35	23	36	25	14
11	27	32	33	36	30	21	35	20
12	27	32	26	28	24	31	26	17
13	30	34	28	29	28	30	17	30
14	28	26	28	24	22	23	28	28

15	32	33	26	26	27	35	29	23
16	35	32	32	36	26	23	27	16
17	27	16	28	28	32	25	25	16
18	33	27	27	37	30	31	28	26
19	27	31	30	35	30	29	18	20
Rata - Rata	29	31	28	31	26	27	29	22

Berdasarkan tabel di atas diperoleh macam-macam kecerdasan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Kecerdasan linguistik sebesar memperoleh rata-rata 29, kecerdasan logika matematika dengan rata-rata 28, rata-rata kecerdasan spasial sebesar 28, rata-rata kecerdasan *bodi kinestetik* sebesar 31, rata-rata kecerdasan musikal sebesar

26, rata-rata kecerdasan interpersonal sebesar 27, rata-rata kecerdasan intrapersonal sebesar 30, dan kecerdasan natural sebesar 22. Dari nilai rata-rata kecerdasan majemuk di atas dapat dilihat bahwa kecerdasan *logika matematis* dan kecerdasan *bodily kinesthetic* yang memiliki nilai tertinggi untuk mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto Palopo.

Gambar 1: Skor hasil *multiple intelligence* mahasiswa fisika UNCP

Berdasarkan grafik di atas jelas terlihat bahwa mahasiswa fisika Universitas

Cokroaminoto Palopo lebih cenderung dalam *Logika matematis* dan memiliki

kecerdasan *Bodily Kinesthetic*

Uji Persyaratan analisis

Uji Normalitas Sebaran

Uji normalitas sebaran berfungsi untuk menguji normal tidaknya sebaran data penelitian. Rumus yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah rumus *Kolmogorov-Smirnov*. Data yang diujikan adalah data *pretest* dan *posttest* pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam perhitungan dengan rumus tersebut, apabila indeks yang dihasilkan $(P) > 0,05$ ($\alpha: 5\%$) maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal (Nurgiyantoro dkk, 2004: 118). Analisis data menggunakan bantuan SPSS menghasilkan indeks yang dapat menunjukkan sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Penghitungan selengkapnya dapat dilihat di halaman lampiran. Ringkasan hasil uji normalitas sebaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks yang diperoleh dari ujinormalitas data *pretest* kelas eksperimen sebesar $0,200 > 0,05$ ($\alpha: 5\%$) dan $0,152 > 0,05$ ($\alpha: 5\%$) dari data *posttest* kelas eksperimen. Oleh karena seluruh penghitungan menghasilkan indeks $> 0,05$ ($\alpha: 5\%$) maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Varians

Disamping pengujian terhadap normal tidaknya distribusi pada sampel, perlu juga diadakan pengujian terhadap kesamaan yakni seragam tidaknya varians sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Setelah diadakan uji homogenitas varians dengan bantuan SPSS menghasilkan data sebagai berikut. Penghitungan selengkapnya terdapat di halaman lampiran. Berdasarkan hasil dari uji SPSS menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,071 sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data *pretest* dan *posttest* tersebut *homogeny*.

Tabel 4.1: Ringkasan Hasil Uji Normalitas Sebaran

Kelas	P	Keterangan
Pretest Kelas Eksperimen	0,200	P > 0,05
Posttest Kelas Eksperimen	0,152	

Uji Validitas Instrumen

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Sebelum instrumen diteskan kepada siswa, maka terlebih dahuludikonsultasikan dengan

expert judgement (orang yang ahli dalam bidang yang bersangkutan). Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka digunakan instrument non tes dan instrument tes. Instrumen non tes meliputi instrument tentang angket *multiple intelligence*, pedoman observasi. Sedangkan instrument tes meliputi soal pilihan ganda yang diberikan pada saat *posttest* dan *pretest*. Setelah itu dilanjutkan dengan uji validitas oleh tim validator ahli (yang terdiri dari dua dosen yang telah kompeten dalam metode penelitian). Penilaian para ahli umumnya berupa catatan kecil pada bagian yang perlu diperbaiki.

Adapun hasil validasi instrument dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Angket *multiple intelligence*

Hasil validasi untuk angket *multiple intelligence* secara umum disimpulkan bahwa semua aspek yang telah dinilai telah memenuhi kriteria kevalidan dengan nilai rata-rata total (M) = 3,7. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan hasil penilaian oleh tim ahli dalam penelitian ini sangat valid dan dapat digunakan tanpa revisi.

b) Pedoman Observasi

Hasil validasi untuk pedoman observasi secara umum disimpulkan

bahwa semua aspek yang telah dinilai telah memenuhi kriteria kevalidan dengan nilai rata-rata total (M) = 3,81. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan hasil penilaian oleh tim ahli secara umum adalah bahwa pedoman observasi dalam penelitian ini sangat valid dan dapat digunakan tanpa revisi.

Uji Reliabilitas Instrumen

Setelah instrumen diuji validitasnya, langkah selanjutnya adalah meneliti reliabilitasnya. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan uji keandalan Alpha Cronbach. Berdasarkan pada hasil uji coba, diperoleh nilai $\alpha = 0,628$. Angka tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Perhitungan tersebut diperoleh melalui bantuan komputer program SPSS. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

Taraf Kesukaran Soal

Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas yang baik, disamping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah daya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah sedang dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari

kesanggupan atau kemampuan mahasiswa dalam menjawabnya.

Tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal. besarnya indeks kesukaran

antara 0,01-1,00. Bersarkan persamaan yang digunakan, maka diperoleh taraf kesukaran masing-masing soal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2: Taraf Kesukaran Soal

No Soal	B	JS	P	Ket
1	14	19	0.74	mudah
2	9	19	0.47	sedang
3	10	19	0.53	sedang
4	9	19	0.47	sedang
5	8	19	0.42	sedang
6	5	19	0.26	sukar
7	13	19	0.68	sedang
8	11	19	0.58	sedang
9	5	19	0.26	sukar
10	12	19	0.63	sedang

1. Daya Pembeda

Indeks yang di gunakan dalam membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah adalah indeks daya pembeda. Indeks ini menunjukkan kesesuaian antara fungsi soal dengan

fungsi tes secara keseluruhan. Dengan demikian validitas soal ini sama dengan daya pembeda soal yaitu daya yang membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah.

Tabel 4.3: Daftar Daya Pembeda masing-masing Soal

Soal	BA	JA	PA	BB	JB	PB	DP= PA-PB	Kriteria
1	5	5	1.00	1	5	0.20	0.80	Baik Sekali
2	5	5	1.00	1	5	0.20	0.80	Baik Sekali
3	3	5	0.60	1	5	0.20	0.40	Baik
4	5	5	1.00	2	5	0.40	0.60	Baik
5	4	5	0.80	1	5	0.20	0.60	Baik

6	5	5	1.00	1	5	0.20	0.80	Baik Sekali
7	5	5	1.00	2	5	0.40	0.60	Baik
8	5	5	1.00	2	5	0.40	0.60	Baik
9	5	5	1.00	2	5	0.40	0.60	Baik
10	5	5	1.00	1	5	0.20	0.80	Baik Sekali

Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data awal sebelum perlakuan (*pretest*) kelas eksperimen dan data akhir setelah perlakuan (*posttest*) kelas eksperimen.

1) Data Pretest

Kelas eksperimen merupakan kelompok yang diberi perlakuan (*treatment*) menggunakan model pembelajaran BBL. Sebelum peneliti memberikan perlakuan (*treatment*), pada kelas eksperimen diberikan *pretest*.

Jumlah peserta didik dalam kelas eksperimen adalah 19 mahasiswa dan yang mengikuti *pretest* sebanyak 19 mahasiswa. Sedangkan soal yang diberikan berjumlah sepuluh nomor soal pilihan ganda. Dengan analisis menggunakan bantuan SPSS, diperoleh nilai rata-rata (Mean) = 7,00; Median = 7,00; Modus = 6,00; dan Simpangan Baku = 1,972. Ringkasan hasil penghitungan statistik dapat dilihat pada halaman lampiran. Sedangkan skor *pretest* kelas eksperimen disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelas Eksperimen

No	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Kumulatif	Frekuensi Relatif (%)
1	9,0 – 10	5	19	26,32
2	7,5 – 8,9	3	14	15,79
3	5,5 – 7,4	8	11	42,10
4	4,0 – 5,4	2	3	10,53
5	0,0 – 3,9	1	1	5,26
Jumlah		19		100

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa adalah 10 sedangkan nilai terendah adalah 2,0. Nilai yang paling sering muncul adalah pada kelas interval 5,5 – 7,4 sedangkan

nilai yang frekuensi kemunculannya jarang adalah pada kelas interval 0,0 – 3,9. Tabel di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut.

Efektivitas Model Brain Based Learning terhadap Kemampuan Multiple Intelligence pada Mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo

Gambar 2: Nilai Interval *Pretest* Kelas eksperimen

2) Data Posttest

Setelah mendapat perlakuan (*treatment*) menggunakan model pembelajaran BBL dalam pembelajaran fisika, mahasiswa kelas eksperimen diberikan *posttest*. *Posttest* diikuti oleh 19

siswa. Dari hasil *posttest*, diperoleh nilai rata-rata (Mean) = 8,64; Median = 8,00; Modus = 8,0; Simpangan Baku = 1,100. Sebaran frekuensi data skor kelas eksperimen pada saat *posttest* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5: Distribusi Frekuensi Skor Pretest Kelas Eksperimen

No	Kelas Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Kumulatif	Frekuensi Relatif (%)
1	9,2 – 10,0	2	19	10,53
2	8,4 – 9,1	5	17	26,32
3	7,6 – 8,3	6	12	31,58
4	6,8 – 7,5	5	6	26,32
5	6,0 – 6,7	1	1	5,26
	Jumlah	19		100

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 10,0 sedangkan nilai terendah adalah 6,0. Nilai yang paling sering muncul adalah pada kelas interval 7,6 – 8,3 sedangkan nilai

yang frekuensi kemunculannya jarang adalah pada kelas interval 6,0 – 6,7. Tabel di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut.

3) Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis I

Hipotesis alternatif (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi adaperbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika universitas Cokroaminoto Palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan model BBL. Untuk kepentingan pengujian, hipotesis alternatif diubah menjadi hipotesis nol (H_0)

sehingga berbunyi: Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning*. Apabila harga t_{hitung} (t_h) lebih besar daripada t_{tabel} (t_t) dengan taraf kesalahan tertentu yang digunakan yaitu 5% dan db terkait (38) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel: Uji-t Skor *Posttest*Kelas Eksperimen dan Kelas

Data	t_{hitung} (t_h)	t_{tabel} (t_t)	db	P	Keterangan
Posstetst	-2,133	-1,68	38	0,040	$(t_h) > (t_t) =$ Signifikan

Dari hasil penghitungan diperoleh t_{hitung} (t_h) sebesar -2,133. Setelah dikonsultasikan dengan t_{tabel} (t_t) pada taraf signifikansi 5% dan db 38 sebesar -1,68 ternyata t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-2,133 > -1,68) sehingga H_0 yang berbunyi Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* mahasiswa fisika universitas

cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning* ditolak. Dengan demikian, H_a yang berbunyi ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning* diterima.

Pengujian Hipotesis II

Pengujian Hipotesis II hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto lebih efektif daripada Kemampuan *multiple intelligence* setelah menggunakan metode *brain based learning*. Untuk kepentingan pengujian,

hipotesis alternatif diubah menjadi hipotesis nol (H₀) sehingga berbunyi: Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto sama efektifnya dengan Kemampuan *multiple intelligence* sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning*.

Tabel 4.6: Hasil Peningkatan Skor Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen

Kelas	Mean	Peningkatan Skor
<i>Pretest</i> Kelas Eksperimen	7,95	
<i>Posttest</i> Kelas Eksperimen	8,11	0,16

Dari hasil penghitungan diperoleh peningkatan skor *pretest dan posttest* kelas eksperimen sebesar 0,16. Hal tersebut terlihat bahwa skor *posttest* kelas eksperimen lebih besar dari pada skor *pretest* kelas eksperimen. Dilihat dari perbedaan mean *pretest dan posttest* kelompok eksperimen, mean kelompok *posttest* kelas eksperimen lebih besar dari mean *pretest* kelompok kontrol yaitu 8,11 > 7,95. Jadi hipotesis nol (H₀) sehingga berbunyi: Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto sama

efektifnya dengan Kemampuan *multiple intelligence* sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning* ditolak. Dengan demikian Ha yang berbunyi Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto lebih efektif daripada Kemampuan *multiple intelligence* setelah menggunakan metode *brain based learning* diterima.

Pembahasan

- 1. Ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan multiple intelligence mahasiswa fisika**

universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan metode brain based learning.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t, dapatdiketahui bahwa terdapat ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligencemahasiswa* fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudahmenggunakan metode *brain based learning*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan, dalam hal ini menggunakan metode *brain based learning* untuk mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo, menyebabkan adanya perbedaan hasil akhir pada pretest dan posttest kelas eksperimen.

2. Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto lebih efektif daripada Kemampuan *multiple intelligence* setelah menggunakan metode *brain based learning*.

Dari hasil penghitungan diperoleh peningkatan skor *pretest dan posttest* kelas eksperimen sebesar 0,16. Hal tersebut terlihat bahwa skor posttest kelas

eksperimen lebih besar dari pada skor *pretest* kelas eksperimen. Dilihat dari perbedaan mean *pretest dan posttest* kelompok eksperimen, mean kelompok posttest kelas eksperimen lebih besar dari meanpretest kelompok kontrol yaitu $8,11 > 7,95$. Jadi hipotesis nol (H_0) sehingga berbunyi: Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto sama efektifnya dengan Kemampuan *multiple intelligence* sebelum dan sesudah menggunakan metode *brain based learning* ditolak. Dengan demikian H_a yang berbunyi Penggunaan metode *brain based learning* terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto lebih efektif daripada Kemampuan *multiple intelligence* setelah menggunakan metode *brain based learning*.

Multiple intelligence

Berdasarkan data di atas diperoleh macam-macam kecerdasan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Kecerdasan linguistik sebesar memperoleh rata-rata 29, kecerdasan logika matematika dengan rata-rata 28, rata-rata kecerdasan spasial sebesar 28, rata-rata kecerdasan bodi kinestetik sebesar 31, rata-rata kecerdasan musikal sebesar 26, rata-rata kecerdasan

interpersonal sebesar 27, rata-rata kecerdasan intrapersonal sebesar 30, dan kecerdasan natural sebesar 22. Dari nilai rata-rata kecerdasan majemuk di atas dapat dilihat bahwa kecerdasan logika matematis dan kecerdasan bodily kinesthetic yang memiliki nilai tertinggi untuk mahasiswa fisika Universitas Cokroaminoto Palopo.

Kecerdasan kecerdasan logika matematis dan kecerdasan bodily kinesthetic cenderung memiliki nilai yang paling tinggi karena melihat dari latar belakang mahasiswa yang merupakan program studi ilmu pasti yaitu fisika, dimana diketahui ilmu fisika lebih cenderung menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan pada pola dan hubungan logis, pernyataan dan dalil, fungsi logika dan kemampuan abstraksi-abstraksi lainnya. Selain itu juga dalam pembelajaran fisika mahasiswa dituntut memiliki keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan sesuatu dan kemampuan-kemampuan fisik yang spesifik, seperti: keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan dalam teori maupun praktikum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

- a) Ada perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo antara sebelum dan sesudah menggunakan model *brain based learning*.
- b) Penggunaan model *Brain based learning* dalam kemampuan *multiple intelligence* pada mahasiswa fisika universitas cokroaminoto palopo lebih efektif dibandingkan sebelum menggunakan model *Brain based learning*.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam penelitian selanjutnya. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian pengembangan yang mengukur kemampuan *multiple intelligence* dengan menggunakan metode *Brain based learning (BBL)* sehingga memotivasi dosen untuk memvariasikan media pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik belajar fisika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Satria. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Halim Jaya
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meylina. 2011. *Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple intelligence (MI) Untuk Pencapaian Kompetensi Dalam Pembelajaran*. Online (<http://meilinajasmine.blogspot.com/2011/12/aplikasi-teknologi-pendidikan-dalam.html>). Diakses Tanggal 10 April 2014.
- Nugraha. 1985. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Permadi.
- Nurhandayani, Dini. 2011. *Penerapan Brain based learning dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kemampuan Koneksi Matematis siswa*. (Online). (<http://http://dinidinidini.wordpress.com/2011/01/04/140/>). Diakses Tanggal 10 April 2014.
- Orinaru. 2012. *Penerapan Pendekatan Brain based learning (BBL) dalam pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar* (Online). (<http://orinaru.wordpress.com/2012/09/20/penerapan-pendekatan-brain-based-learning-bbl-dalam-pembelajaran-matematika-disekolah-dasar/>), Diakses tanggal 28 Januari 2014 pukul 15.30).
- Nurdiyantoro, Burhan. 2001. *Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan sastra (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPF.
- Sapa'at, A. 2007. *Brain based learning*. (Online), (<http://matematika.upi.edu/index.php/brain-based-learning>), Diakses Tanggal 10 April 2014.
- Marzuki. 2004. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Veynisha. 2011. *Model Pembelajaran Brain based learning (BBL)*. Online. (<http://veynisaicha.blogspot.com/2011/07/model-pembelajaran-brain-based-learning.html>). Diakses Tanggal 10 April 2014.

Efektivitas Model Brain Based Learning terhadap Kemampuan Multiple Intelligence pada Mahasiswa Fisika Universitas Cokroaminoto Palopo

Sugiharti. 2005. Penerapan Teori *Multiple intelligence* dalam Pembelajaran

Fisika. Jurnal Pendidikan No. 05/TH IV/Des 2005.

